

Arvoketjutuotteiden kestävyyden arviointi

www.af4eu.eu

maatilaltaan korkealaatuista maitoa. (kuva Lappa V., 2024)
Galanoksen perheen meijerituotanto hyödyntää

Vasiliki Lappa, Anastasia
Pantera, Athanasios
Stampoulidis, Andreas
Papadopoulos

Metsä- ja metsätalouseläin
luonnonympäristön hoito,
Karpenissi, Kreikka

Arvoketjun kestävyysarvio on tärkeää, koska sen avulla toimijat (esim. viljelijät, karjankasvattajat jne.) voivat ymmärtää ja arvioida toimintansa kaikkia vaikutuksia alusta (esim. raaka-aineiden hankinta) loppuun (esim. tuotteidenmyynti). Tämän käytännön tavoitteisiin kuuluu muun muassa yritysten ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn parantaminen yksinkertaisesta karjankasvatusyksiköstä laajempaan yksikköön, kuten maitotilaan. Yrityksenhaasteiden ja mahdollisuuksien täydellinen kartoitus vähentää epäonnistumisen ja epäsuhtaisuuden riskiä, joka voi johtua nykyisten ja mahdollisuuksien mukaan tulevien markkinaolosuhteiden virheellisestä arvioinnista. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on välttämätön pitkän aikavälin liiketoiminnan menestyksen varmistamiseksi ja samalla maailmanlaajuisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.

Itse asiassa on monia menestyksekkäitä esimerkkejä yrittäjyydestä, kuten pieni perheyrittäjä Tymfristos-vuoren kukkuloilla, jossa karjankasvatusta on historiallisesti harjoitettu vuosituhsien ajan. Galanoksen perhe on sukupolvien ajan ylläpitänyt laajaperäisen karjankasvatuksen perinnettä hyödyntäen Tymfristos-vuoren ekologisesti arvokkaita laitumia.

Kasvillisuuden koostumus, paikallinen ilmasto ja laiduntamisen hoitokäytännöt puuniityillä ja naapurihavumetsissä edistävät lammaslauhojen hyvinvointia ja tuotteiden korkeaa laatua. Perhe ylläpitää kreikkalaisia lammaskantoja ja siirtäeläimiä mieluummin ympäri vuoden.

Uusimman yritysmuodon perustaja Galanos arvioi ennen liiketoimintansa aloittamista nykytilannetta, varojen saatavuutta ja mahdollisia markkinoita tuotteidensa myynnille. Tietäen havupuuyöhykkeellä laiduntavan karjan maidonkorkealaatuisen ravintoarvon hän loi lisäarvoa muuttamalla sen pieneksi meijeriyksiköksi. Heidän päätuotteensa on jogurtti, joka on valmistettu perinteisellä paikallisella hiivatekniikalla (probiootti), joka antaa erottuvan maun. Ne myyvät niitä paikallisilla markkinoilla ja toteuttavat käytännössä Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteen "pellolta pöytään".

Yritys on loistava esimerkki siitä, kuinka tärkeää on arvioida arvoketjua ennen liiketoiminnan aloittamista "laadukkaiden tuotteiden, kestävä kehityksen ja lisäarvon" kolmiossa.

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.